

Список файлов (file manifest)

1. Supplementary materials.pdf – (этот файл)
2. table_A1.xlsx - таблица A1 в xls-формате
3. table_A1.csv – таблица A1 в csv- формате
4. table_A2.xlsx - таблица A2 в xls-формате
5. table_A2.csv – таблица A2 в csv- формате
6. table_B1.xlsx - таблица B1 в xls-формате
7. table_B1.csv – таблица B1 в csv- формате
8. table_B2.xlsx - таблица B2 в xls-формате
9. table_B2.csv – таблица B2 в csv- формате
10. table_C1.xlsx - таблица C1 в xls-формате
11. table_C1.csv – таблица C1 в csv- формате
12. table_C2.xlsx - таблица C2 в xls-формате
13. table_C2.csv – таблица C2 в csv- формате

Методика численного эксперимента

1. Цель вычислений и общий план

Цель численного эксперимента — оценить **ошибки квантилей** в ЦПТ и построить зависимость минимального объема $n_{\min}(p)$, обеспечивающего заданную точность квантили. Расчёты выполнены двумя независимыми программами:

1. **Основная (“прямая”) программа:** для каждого p и параметров распределения вычисляет $n_{\min}(p)$ как минимальное n , при котором ошибка квантили $\Delta_n(p)$ не превосходит порога τ .
 2. **Контрольная программа:** для фиксированных n напрямую вычисляет $\Delta_n(p)$ на сетке значений n , **не выполняя поиск n_{\min}** . Она служит независимой верификацией формы $\Delta_n(p)$ и обнаруженных “аномальных зон” (локальных провалов Δ_n , приводящих к резкому уменьшению n_{\min}).
-

2. Определения и вычисляемые величины

Пусть X_1, \dots, X_n — независимые одинаково распределённые величины с $\mu = \mathbb{E}X$, $\sigma^2 = \text{Var}(X)$. Рассматривается стандартизированная сумма

$$S_n = \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}.$$

Для уровня $p \in [0,01, 0,99]$ определяется нормальный квантиль $z_p = \Phi^{-1}(p)$, а по M реализациям S_n вычисляется эмпирическая квантиль $\widehat{Q}_n(p)$. Ошибка квантили задаётся как

$$\Delta_n(\alpha) = |\widehat{Q}_n(\alpha) - z_\alpha|.$$

При фиксированном пороге $\tau = 0,05$ определяется

$$n_{\min}(\alpha) = \min\{n : \Delta_n(\alpha) \leq \tau\}.$$

3. Распределения и стандартизация

Эксперимент проводился для следующих семейств (с сетками параметров, заданными в конфигурации запусков):

- **Гамма-распределение:** $X \sim \Gamma(k, 1)$ (shape k , scale 1); $\mu = k$, $\sigma^2 = k$.
- **Логнормальное:** $X \sim \text{LN}(0, \sigma^2)$, то есть $X = \exp(\sigma Z)$, $Z \sim N(0, 1)$; $\mu = \exp(\sigma^2/2)$, $\sigma_X^2 = (e^{\sigma^2} - 1)e^{\sigma^2}$.

Во всех случаях стандартизация выполнялась по аналитическим μ, σ соответствующего распределения.

4. Дизайн Монте-Карло (общий для обеих программ)

- Число реализаций для оценки каждой $\Delta_n(p)$: $M = 5 \cdot 10^6$.
 - Диапазон уровней: $p \in [0,01, 0,99]$ (конкретная сетка p фиксируется в конфиге).
 - Псевдослучайные числа: `numpy.random.default_rng(seed)`; seed фиксируется для воспроизводимости.
 - Квантили: `numpy.quantile`.
 - $z_p = \Phi^{-1}(p)$ вычисляется встроенной реализацией обратной функции распределения нормального закона (аппроксимация + уточнение), что исключает зависимость от внешних библиотек.
-

5. Основная программа: вычисление $n_{\min}(p)$

Задача. Для каждого p и параметров распределения найти минимальное n , при котором $\Delta_n(p) \leq \tau$ при $\tau = 0,05$.

Алгоритм поиска n_{\min} .

1. Экспоненциальный разгон: $n = 1, 2, 4, 8, \dots$ до первого выполнения $\Delta_n(p) \leq \tau$ (или до N_{\max}).
2. Бинарный поиск минимального подходящего n на интервале между последним “плохим” и первым “хорошим” значениями.

Генерация сумм.

- Для $\Gamma(k, 1)$ используется тождество

$$\sum_{i=1}^n X_i \sim \Gamma(nk, 1),$$

что позволяет генерировать сумму напрямую (это точное свойство распределения, а не аппроксимация).

- Для логнормального распределения сумма формируется потоково (батчами по числу реализаций M и чанками по числу слагаемых n), чтобы ограничить потребление памяти; накопление суммы ведётся в двойной точности.

Выходные данные. Таблицы $n_{\min}(p)$ по сеткам параметров, а также служебные таблицы (значения z_p , метаданные запусков и т.п.).

6. Контрольная программа: прямой расчёт $\Delta_n(p)$ на сетке n

Назначение. Независимая проверка примерной величины $\Delta_n(p)$ и верификация “аномальных зон”, не зависящая от основной программы.

Алгоритм. Для каждого n из заранее заданной сетки $\{n_1, \dots, n_L\}$ генерируются M реализаций S_n , после чего вычисляются $\widehat{Q}_n(p)$ и $\Delta_n(p)$ для всех p (векторизованно). Таким образом получается табличное представление функции $\Delta_n(p)$ на сетке n .

Выходные данные. Таблицы $\Delta_n(p)$ (по листу/блоку на каждое n или в эквивалентной структуре), включая метаданные (seed, M , сетки n, p , параметры распределений).

7. Протокол валидации основной программы контрольной программой

На разреженной сетке значений n вычисляются значения ошибки для всех значений n . Находится приближительное значение n (точность- шаг сетки), при котором ошибка становится меньше 0,05. Результат сравнивается с результатом прямой программы.

Для областей параметров, где основная программа обнаруживает резкое уменьшение $n_{\min}(p)$, контрольная программа запускается на сетке n , покрывающей соответствующий диапазон (со сгущением шага по n вокруг предполагаемых “аномальных зон”).
Проверяются:

1. **Качественное совпадение:** наличие тех же локальных провалов $\Delta_n(p)$ по n , которые объясняют скачкообразное уменьшение n_{\min} .
2. **Количественная сопоставимость:** уровни $\Delta_n(p)$ и приближительное совпадение значений n , при которых $\Delta_n(p)$ пересекает порог $\tau = 0,05$, с учётом дискретности сетки n и статистического Монте-Карло разброса.

Согласованность по этим пунктам интерпретируется как подтверждение того, что наблюдаемые немонотонности являются свойством моделируемых распределений/ параметров, а не артефактом процедуры поиска n_{\min} или конкретной реализации кода.

8. Монте-Карло шум и выбор M

8.1. Масштаб статистической ошибки оценки квантили

Эмпирическая квантиль $\hat{Q}_n(p)$, вычисляемая по M реализациям, имеет асимптотическую стандартную ошибку

$$\text{SE}\left(\hat{Q}_n(\alpha)\right) \approx \frac{\sqrt{\alpha(1-\alpha)}}{\sqrt{M} f_{S_n}(q_{n,\alpha})},$$

где f_{S_n} — плотность S_n в точке истинной квантили $q_{n,p}$.

Для умеренно больших n удобно грубо аппроксимировать $f_{S_n}(q_{n,p}) \approx \varphi(z_p)$ (плотностью стандартной нормы), что даёт

$$\text{SE}\left(\hat{Q}_n(\alpha)\right) \approx \frac{\sqrt{\alpha(1-\alpha)}}{\sqrt{M} \varphi(z_\alpha)}.$$

На диапазоне $p \in [0,01, 0,99]$ наихудший случай достигается на краях $p = 0,01$ и $0,99$. Для $M = 5 \cdot 10^6$ получаются ориентировочные оценки:

$$\text{SE}\left(\hat{Q}_n(0,5)\right) \approx 5,6 \cdot 10^{-4},$$

$$\text{SE}\left(\hat{Q}_n(0,05)\right) \approx 9,5 \cdot 10^{-4},$$

$$\text{SE}(\widehat{Q}_n(0,01)) \approx 1,67 \cdot 10^{-3}$$

и симметрично для $p = 0,95, 0,99$. Таким образом, статистический шум оценки квантили на рассматриваемом диапазоне имеет порядок 10^{-3} и не превышает $\approx 1,7 \cdot 10^{-3}$.

(Эти числа являются ориентировочными: при малых n и/или существенно ненормальных X плотность S_n в хвостах может отличаться от $\varphi(z_p)$.)

8.2. Влияние M на устойчивость $n_{\min}(p)$

Поскольку $\Delta_n(p) = |\widehat{Q}_n(p) - z_p|$ содержит Монте-Карло шум, найденное пороговым алгоритмом $n_{\min}(p)$ также может колебаться, особенно когда истинная $\Delta_n(p)$ проходит близко к порогу τ .

Если обозначить запас до порога как $g = \Delta_n(p) - \tau$, то вероятность ошибочного “прохождения порога” на фиксированном n грубо контролируется отношением $g/\text{SE}(\widehat{Q}_n(p))$. При $M = 5 \cdot 10^6$ и наихудшем $\text{SE} \approx 1,67 \cdot 10^{-3}$ даже запас $g = 0,005$ (10% от $\tau = 0,05$) даёт $g/\text{SE} \approx 3$, т.е. вероятность ошибочного решения становится порядка 10^{-3} . Следовательно, при выбранном M случайные “переключения” условия $\Delta_n(p) \leq \tau$ существенны лишь в узкой окрестности порога шириной порядка нескольких 10^{-3} .

8.3. Влияние M на точность контрольного расчёта $\Delta_n(p)$

Контрольная программа оценивает $\Delta_n(p)$ на фиксированной сетке n , поэтому точность определяется:

1. Монте-Карло шумом $\widehat{Q}_n(p)$, уменьшающимся как $M^{-1/2}$ и имеющим масштаб $\sim 10^{-3}$ при $M = 5 \cdot 10^6$.
2. Дискретностью сетки n : пороговые значения n , восстановленные по таблицам $\Delta_n(p)$, имеют неопределённость порядка шага по n . В областях интереса шаг по n сгущался для уточнения положения провалов и пересечений с τ .

8.4. Практическое правило выбора M при заданном τ

Для грубой калибровки можно требовать $\text{SE}(\widehat{Q}_n(p)) \leq \eta\tau$ (например, $\eta = 0,1$ или $0,05$). Под нормальной аппроксимацией получаем оценку снизу

$$M \gtrsim \frac{p(1-p)}{(\eta\tau)^2 \varphi(z_p)^2}.$$

В наихудшем случае $p = 0,99$, $\tau = 0,05$:

$$\eta = 0,1 : M \gtrsim 5,6 \cdot 10^5, \quad \eta = 0,05 : M \gtrsim 2,23 \cdot 10^6.$$

Использованное $M = 5 \cdot 10^6$ обеспечивает запас по этому критерию на всём диапазоне $p \in [0,01, 0,99]$.

9. Воспроизводимость

В репозитории приведены оба ноутбука (основной и контрольный), конфигурации сеток параметров, фиксированные `seed`, а также артефакты (таблицы и/или графики). Для точной воспроизводимости рекомендуется фиксировать версии окружения (`requirements.txt` или `environment.yml`).